

ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ КАПСУЛ «ПРОСТАД»

Суннатов Ш.Х., Юнусова Х.М.

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республики Узбекистан

e-mail: shukurillohsunnatov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10682044>

Аннотация: Приведены данные полученные по изучению стабильности качественных и количественных показателей капсул «Простад». Установлена постоянство качественных и количественных показателей изучаемых рекомендуемых капсул как в условиях естественного хранения и ускоренного старения в течение двух лет.

Ключевые слова: капсула, температура, распадаемость, отклонения от средней массы, количественное содержание действующего вещества

Актуальность. Создание лекарственного препарата для лечения простаты и аденомы простаты, является решением одной из актуальных проблем, остро возникших перед современной медициной. Фармацевтический рынок Узбекистана постоянно пополняется новыми лекарственными препаратами, в том числе, преимущественно на основе синтетических соединений [3].

Поскольку длительное применение синтетических препаратов вызывает возникновение различных побочных эффектов, нежелательное влияние на органы и системы организма, а также появление резистентных форм патогенных микроорганизмов, оправдан возрастающий интерес медиков к препаратам природного происхождения [3,4].

Срок годности лекарственной формы – основной показатель качества, определяющий его стабильность в течение надлежащего срока хранения. Известно, что сохранность качественных показателей зависит от многих факторов, таких как вспомогательных веществ, технологических приемов, вида упаковочного материала. Исследование сроков годности лекарственных препаратов является одним из основных и завершающих этапов при разработке и усовершенствовании технологии, каких либо лекарственных форм. Так, как при обеспечении высокой терапевтической эффективности и качества лекарственных форм изучения условий хранения и сроков годности препарата является немаловажным. Из литературных данных известно, что на устойчивость данного или иного готового продукта оказывают влияние такие факторы: как внешняя среда, тароупаковочные материалы, температура и т.д. В основном эти факторы влияют в течении хранения этих препаратов. [1,4].

Учитывая вышеизложенное, изучение сроков годности и условий хранения разработанных лекарственных форм является завершающей стадией научных разработок.

Целью настоящей работы являлось, исследования по изучению стабильности качественных и количественных показателей капсул «Простад».

Методы исследования. Экспериментальные исследования методом естественного хранения производилось в лабораторных помещениях при температуре $22^{\circ}\pm 2^{\circ}\text{C}$. Определение стабильности проводили двумя методами: методом естественного хранения и методом «ускоренного старения» при температуре 40°C , в четырёх видах тароупаковочных материалов.

В обычных условиях эксперименты проводились методом хранения таблеток в нижеуказанных образцах упаковки на лабораторных шкафах, стеллажах. Эксперименты методом «ускоренного старения» проводились согласно временной инструкции И-42-2-82 при температуре 40°C в термостате марки ТС-80-МУ42. В течение эксперимента брали пробы на анализ через каждые 46 суток, которое по инструктивному письму И-42-2-82 соответствует аналогичному периоду времени при обычном хранении [2].

В экспериментах капсулы были упакованы в следующих 4 видах упаковки:

1. Контурно-ячейковой упаковке по ОСТ 64-074-91 из пленки поливинилхлоридной по ГОСТ 25250-88;
2. Контурно-ячейковой упаковке по ОСТ 64-074-91 из фольги алюминиевой печатной лакированной по ТУ 48-21-270-78;
3. Банки из бесцветной стекломассы тип ТУ 13-73080001-477-85;
4. Банки из солнцезащитной стекломассы тип БДС -25 по ТУ 64-228-84;

Для анализа использовались капсулы «Простад» полученный нами рекомендуемому составу и приготовленный методом влажной грануляции. Первым этапом исследования явилось изучение физико-химических, качественных и количественных показателей исходных образцов. Определения качественных показателей анализируемых капсул, таких как внешний вид, средняя масса и отклонение от средней массы, распадаемость, растворимость, микробиологическая чистота проводились методами, приведенные в Государственной фармакопее РУз и соответствующей НТД, количественное содержание действующих веществ – спектрофотометрическим методом. Вышеуказанные характеристики изучались каждые 6 месяцев при методе естественного хранения и 11,5 суток при методе «ускоренного старения».

Результаты. В результате исследований получены следующие данные: капсулы желтого цвета, не изменили своего внешнего вида в процессе хранения, распадаемость капсул составила от 12 до 15 минут, отклонения от средней массы 2,5%, количественное содержание действующего вещества варьировало от 99.01% до 99.87%. Полученные данные свидетельствуют о том, что при использовании обоих методов хранения и вышеуказанных тароупаковочных материалов капсулы «Простад» сохраняли постоянство качественных и количественных показателей в течение 2-х лет.

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют, что подобранные составы, разработанные технологии и использованные тароупаковочные материалы способствуют сохранению стабильности капсул «Простад».

Выводы. Таким образом, установлена постоянство качественных и количественных показателей изучаемых рекомендуемых капсул как в условиях естественного хранения и ускоренного старения в течение двух лет.

Список литературы:

1. Yunusova Kh.M., Jaloliddinova M.Sh. Studying pharmacotechnological aspects and stability of "Ortof-S" tablets // World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences.-2019.-Vol.-8.-Issue 1.-P. 277-288.
2. Временная инструкция по проведению работ с целью определения сроков годности лекарственных средств на основе метода «ускоренного старения» при повышенной температуре.- И-42-2-82.-М.,1983.
3. Z.Kh.Abdijalilova, Kh.M.Yunusova, N.B. Ilkhamova. Pre-clinical study of expectorant properties of «Ambrol» tablets. // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 04, 2020.-P.2349-2354. (ISSN: 1475-7192)
4. Жалолитдинова М.Ш., Юнусова Х.М. Выбор оптимального размера капсул «Дикомз»// Фармация. -Санкт-Петербург.-2020.-С.517-519